

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Perceptions et mise en œuvre de la CMU (Plan Sésame) pour les personnes âgées au Sénégal, impacts sur les dépenses de santé liées au diabète et à l'hypertension

Bernard Taverne, Gabrièle Laborde-Balen, Bintou Rasoul Top, Khoudia Sow, Mamadou Coumé

Novembre 2022

Auteurs

Bernard Taverne¹, Gabrièle Laborde-Balen¹, Bintou Rasoul Top², Khoudia Sow² Mamadou Coumé³.

¹ TransVIHMI (Université de Montpellier, INSERM, IRD), Montpellier, France

² Centre régional de Recherche et de formation à la prise en Charge clinique de Fann (CRCF), CNHU de Fann, Dakar, Sénégal

³ Service de Gériatrie, CNHU de Fann, Faculté de médecine Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Auteur correspondant

Bernard Taverne

TransVIHMI, IRD, 911, Avenue Agropolis - BP 64501 - 34394 MONTPELLIER Cedex 5
bernard.taverne@ird.fr Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-3708-5883>

Citation recommandée : Taverne B., Laborde-Balen G., Rasoul Top B., Sow K & Coumé M. (2022). *Perceptions et mise en œuvre de la CMU (Plan Sésame) pour les personnes âgées au Sénégal, impacts sur les dépenses de santé liées au diabète et à l'hypertension*. Document de travail Unissahel n°8, Novembre 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail>, DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7346676>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces documents n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche fait partie du programme UNISSAHEL (Couverture Sanitaire Universelle au Sahel), financé par l'Agence Française de Développement (AFD).

Remerciements : Nous tenons à remercier tous les participants à l'étude et les acteurs de santé du centre de santé Gaspard Kamara et du centre de diabétologie Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao à Dakar.

Contributions des auteurs : Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final. BT, GL-B, KS, ont participé à la conception de la recherche. L'enquête de terrain a été réalisée par BRT, supervisée par BT, GL-B, et KS. Les analyses ont été réalisées par BT, GL-B, KS, BRT, et MC. BT et GL-B ont rédigé la première version du document, révisé de manière critique et avec l'ajout d'informations substantielles par KS et MC.

Déclaration de conflits d'intérêts : Aucun conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : L'enquête sur le dispositif de protection sociale et les restes à charge entre dans la composante 2 « Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives » du programme UNISSAHEL, approuvé par le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé du Sénégal (n°000037/MSAS/DPRS/ CNERs et n°0000118/MSAS/DPRS/CNERs).

Disponibilité des données et du programme : Les données sont disponibles sur demande argumentée auprès de l'auteur correspondant, et après accord des investigateurs principaux de la recherche.

Perceptions et mise en œuvre de la CMU (Plan Sésame) pour les personnes âgées au Sénégal, impacts sur les dépenses de santé liées au diabète et à l'hypertension

Bernard TAVERNE, Gabrièle LABORDE-BALEN, Bintou RASOUL TOP, Khoudia SOW, Mamadou COUMÉ

RÉSUMÉ

Contexte : En 2006, l'État sénégalais a mis en place un programme de couverture maladie pour les personnes âgées ≥ 60 ans – le Plan Sésame – devant permettre de fournir une prise en charge médicale gratuite dans toutes les structures sanitaires publiques du pays. Ce dispositif a été intégré dans celui de la Couverture Médicale Universelle (CMU) promue à partir de 2013. L'objectif de l'étude était de décrire et analyser l'utilisation du dispositif de couverture en santé en 2020, par les personnes âgées, d'évaluer le montant des dépenses médicales engagées à l'occasion d'une consultation médicale de routine pour le suivi de leur maladie (hypertension artérielle et diabète), et de calculer les restes à charge liés à la consultation.

Méthodes : Les enquêtes ont été réalisées entre juillet 2020 et octobre 2021, dans deux structures sanitaires publiques dakaroises. Approche mixte : 1/ étude qualitative par entretiens semi-directifs, entretiens informels, observations et journal de terrain auprès de 35 personnes sélectionnées selon une procédure de choix raisonné dans un objectif de diversification des sexes, âges, statut social, itinéraires thérapeutiques pour 23 personnes (dont 12 femmes, âges compris entre 60 et 85 ans), et activités professionnelles pour 12 acteurs de santé ; 2/ étude quantitative transversale par questionnaire auprès de 225 personnes (dont 141 femmes) âgées de 60 ans et plus, nous avons calculé le coût total de la consultation et des ordonnances associées (examens complémentaires et médicaments) ainsi que le reste à charge médical et les frais de transport des patients.

Résultats : L'enquête met en évidence l'hétérogénéité des connaissances des personnes âgées sur la couverture sanitaire qui leur est destinée, alors même que le Plan Sésame est en place depuis plus de dix ans. On observe un lien étroit entre le niveau d'insertion sociale des personnes et leur utilisation de la couverture sanitaire : les personnes les mieux insérées socialement sont celles qui savent le mieux utiliser les services de la CMU. Les professionnels de santé adhèrent au principe de la couverture maladie, mais la plupart ont des connaissances limitées et parfois imprécises sur les dispositifs existants. Bien que le Plan Sésame soit défini dans le cadre d'une stratégie nationale, sa mise en œuvre est variable selon les structures sanitaires et les époques ; dans les deux sites d'enquête l'offre des services couverts par le Plan Sésame est très limitée. Aussi, la couverture fournie par le Plan Sésame n'est que partielle (entre 30 et 50% des coûts médicaux) et le reste à charge lié à une consultation pour les patients âgés présentant une HTA et/ou un diabète varie entre 24 000 et 28 000 Fcfa.

Conclusions : en 2021 le Plan Sésame ne permettait pas encore une totale gratuité des soins pour les personnes âgées, son application, même partielle, se traduit tout de même par une réelle baisse des dépenses de santé des personnes âgées.

Mots clés : Utilisation des services de santé ; personnes âgées ; hypertension artérielle ; diabète ; couverture maladie universelle (CMU) ; Sénégal ; Afrique subsaharienne.

INTRODUCTION

Depuis 2010, un consensus international s'est construit en faveur d'une couverture sanitaire universelle (CSU) pour les pays à faible et moyen revenu. (WHO 2010). Pour les pays du Sud et notamment l'Afrique Sub-saharienne, cette orientation est prise dans le contexte épidémiologique particulier de la transition démographique et épidémiologique qui se traduit par le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre des personnes âgées (Tabutin et Schoumaker 2020), et par l'accroissement de la prévalence des maladies non transmissibles (hypertension artérielle (HTA), diabète, cancer...) (Gouda et al. 2019), sur un fond de précarité socio-économique persistante des ménages, aggravée en 2020 par l'épidémie de Covid et les mesures sanitaires associées ((Wallace et al. 2020), (Ali Mohamed et al. 2021), (Niangaly, Ridde, et Thuilliez 2021)). La généralisation de la couverture sanitaire universelle doit permettre de favoriser l'accès aux soins tout en réduisant les inégalités de santé en « *ne laissant personne derrière* » (Lancet 2012)(WHO 2014). Cependant, en 2021, dans la plupart des pays d'Afrique, encore très peu de personnes âgées bénéficient d'un dispositif de couverture sanitaire (Sajoux, Golaz, et Lefèvre 2015).

Le contexte sénégalais

En 2013, l'État sénégalais a mis en place un dispositif de couverture sanitaire nommé Couverture médicale universelle (CMU) visant à fournir une couverture – partielle ou totale – des frais de santé pour l'ensemble de la population, et un programme de Bourse de Sécurité Familiale (BSF) consistant en l'attribution d'une bourse trimestrielle de 25 000 Fcfa accordée à titre individuel sur critères de pauvreté, pour une durée de cinq ans,

ouvrant un droit à une inscription gratuite dans les mutuelles communautaires. La CMU est principalement basée sur l'affiliation volontaire à des mutuelles communautaires de santé. Elle a également regroupé différents mécanismes de couverture préexistants, notamment plusieurs initiatives de gratuité – parmi lesquelles la gratuité des soins pour les personnes âgées de 60 ans et plus, appelée « Plan Sésame ».

Plusieurs régimes de couverture médicale existent au Sénégal pour les personnes âgées. Les anciens salariés du secteur privé sont couverts par l'institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) qui fournit des soins à Dakar dans le Centre Médico-Social de l'IPRESS et dans onze grandes villes régionales. Les retraités de la fonction publique sont couverts par le Fonds National Retraite (FNR) à travers « l'imputation budgétaire », dans la continuité de la couverture dont ils bénéficiaient avant leur retraite. Ces dispositifs concernent entre 10 et 30 % des personnes âgées (ANSD 2019). Initié en 2006, le Plan Sésame a été instauré pour venir en complément de ces dispositifs et fournir une couverture médicale à l'ensemble des personnes âgées qui n'en bénéficiaient pas.

Le Plan Sésame prévoyait de fournir une prise en charge médicale gratuite dans toutes les structures sanitaires publiques du pays (postes de santé, centres de santé, hôpitaux) aux personnes âgées de 60 ans et plus, ne bénéficiant pas d'autres dispositifs de couverture maladie ou de manière complémentaire à ceux bénéficiant de prises en charge partielles. Les structures de soins fournissent les prestations qui leur sont payées en retour par l'État. En pratique, la mise en œuvre du Plan s'est heurtée à plusieurs difficultés qui en ont très

tôt limité la portée. En 2010, certaines prestations ont été exclues pour limiter l'accroissement des dépenses (les médicaments de spécialités, les prothèses, les IRM, les pacemakers...) [cf. <https://agencecmu.sn/Plan-sesame-0>].

Plusieurs études réalisées entre 2010 et 2013 ont décrit les causes de divers dysfonctionnements et leurs conséquences (Leye, Diongue, et Faye 2013)(Kâ, Mbaye, et al. 2016)(E. Mbaye, Ridde, et Ka 2013)(Mladovsky et Ba 2017)(Parmar et al. 2014). A la création de la CMU, le financement du Plan Sésame y a été intégré et en 2014 le ministère de la Santé a transféré sa gestion à la Cellule d'appui à la CMU afin d'en rationaliser la gestion.

Dans le cadre du programme de recherche Unissahel, nous nous sommes intéressés à l'impact du dispositif de couverture maladie sur les dépenses de santé des personnes âgées à Dakar, en focalisant l'attention sur celles atteintes de diabète et/ou d'hypertension, maladies dont la prévalence est déjà très élevée au Sénégal (M.-N. Mbaye et al. 2011)(Macia, Duboz, et Gueye 2015) et qui nécessitent un suivi et des soins réguliers. La régularité du suivi médical est en effet indispensable pour éviter les complications invalidantes pour les personnes – infarctus cardiaque, accident vasculaire cérébral, cécité, etc. –, et coûteuses pour la collectivité. Plus précisément, il s'agissait de décrire l'utilisation des dispositifs de couverture sanitaire par les personnes âgées, d'évaluer le montant des dépenses médicales engagées à l'occasion d'une consultation de routine pour le suivi de leur maladie et de calculer les restes à charge liés à cette consultation.

MÉTHODE

Site d'étude et population

L'étude a été réalisée entre juillet 2020 et octobre 2021, dans deux structures sanitaires publiques dakaroises, le centre de santé Gaspard Kamara et le centre de diabétologie Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao.

Le centre de santé Gaspard Kamara est situé dans le quartier Sicap-Amitié, dans la commune de Fann-Amitié-Point E de Dakar. Centre de santé de niveau 2 dans la pyramide sanitaire, l'offre de service y est diversifiée : médecine générale, maternité et bloc chirurgical obstétrique, néonatalogie, spécialités médicales [pédiatrie, gynéco-obstétrique, cardiologie, urologie, dermatologie, ophtalmologie, odontologie], laboratoire et imagerie médicale. L'accueil des urgences, maternité et bloc opératoire sont assurés 24h/24. L'offre de soins est proche de celle proposée dans les centres hospitaliers. Cette structure attire des patients résidants à proximité mais aussi de communes parfois éloignées. Le centre de diabétologie Marc Sankalé est situé dans l'enceinte de l'hôpital Abbas Ndao, dans le quartier Gueule Tapée de la commune d'arrondissement Gueule Tapée– Fass – Colobane de Dakar.

Le centre Marc Sankalé est le centre national de référence dans la prise en charge ambulatoire du diabète, le recrutement de patients est principalement local, mais certains viennent de régions éloignées de Dakar et quelques-uns de pays voisins.

Ces deux structures situées en milieu urbain, offrent les meilleurs standards de soins disponibles dans le secteur public, elles sont réputées pour la bonne qualité des soins qui y sont dispensés.

Méthode mixte, collecte des données, mode d'analyse et de calcul

Les enquêtes (qualitative et quantitative) ont été réalisées par une assistante de recherche sénégalaise titulaire d'un Master 2 en sociologie, ayant reçu une formation sur les aspects historiques et sociaux à propos des dispositifs de couverture sanitaire, et d'éthique de la recherche. Elle a été supervisée par trois anthropologues seniors.

L'enquête qualitative a mobilisé les méthodes qualitatives usuelles (entretiens semi-directifs, entretiens informels, observations et journal de terrain) (Olivier de Sardan 2008) auprès de 35 personnes. Les personnes ont été sélectionnées selon une procédure de choix raisonné dans un objectif de diversification des sexes, âges, statut social, itinéraires thérapeutiques pour les patients et activités professionnelles pour les acteurs de santé afin de prendre en compte de la variabilité des points de vue sur les thèmes abordés. Les entretiens avec les professionnels de santé et les acteurs de la protection sociale abordaient leurs expériences et pratiques professionnelles quotidiennes, leur perception des dispositifs de couverture sanitaire et leurs impacts ; les entretiens avec les personnes âgées concernaient des éléments biographiques, l'histoire de leur maladie et de leurs parcours thérapeutiques, les modalités de prise en charge de leurs dépenses de santé, les solidarités familiales et la place de la couverture sanitaire dans leurs dépenses de santé. Les entretiens ont été réalisés dans les deux structures de santé, dans les locaux de travail des structures de protection sociale, ou à domicile pour certains patients. Les entretiens enregistrés ont été retranscrits ; les verbatim ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu.

L'enquête quantitative était proposée sur une base volontaire aux patients au décours de leur consultation. Tous les participants ont reçu une brève présentation de l'étude et ont eu l'occasion de poser des questions avant de donner leur consentement oral à participer. Les refus de participer à l'enquête ont été exceptionnels. Les informations ont été collectées à partir d'un questionnaire administré en face-à-face, au sortir d'une consultation médicale de routine. La consultation médicale de routine (ou de suivi) est liée au réapprovisionnement en médicaments, avec une périodicité variable selon l'état clinique du patient ; elle a lieu le plus souvent tous les trimestres ; une ou deux fois par an elle est l'occasion de réalisation des examens biologiques de suivi.

Les informations recueillies comprenaient : des données médico-sociales (âge, sexe, ressources économiques, pathologies et traitements habituels) ; des informations sur l'affiliation à un dispositif d'assurance maladie ou de gratuité ; la nature des prestations médicales et leur coût au jour de la consultation ; le montant des frais de déplacement aller-retour ; l'existence de paiement informel et leur montant ; les raisons d'un éventuel non-recours au dispositif de couverture sanitaire. Les dépenses médicales distinguaient : la consultation ; les examens biologiques ; l'imagerie médicale (radiographie, électrocardiogramme, échographie) ; les médicaments prescrits ; les éventuelles autres dépenses médicales. Pour chaque type de dépense, le patient devait préciser qui avait finalement payé la dépense (lui-même, la structure de prise en charge, une association, une mutuelle ou une assurance).

Les données collectées ont permis de calculer le coût total de la consultation et le montant du reste à charge du patient. Le coût de la consultation médicale comprend

les coûts liés à l'achat du ticket de consultation, aux ordonnances de médicaments, aux analyses biologiques et à l'imagerie médicale. Les frais de déplacement n'ont pas été comptabilisés dans le calcul du coût moyen médical, mais intégrés au montant du reste à charge. Le reste à charge est défini comme « la part de la dépense de santé que les ménages ont à payer directement lors des soins, après intervention de l'assurance maladie, de l'État ou des organismes d'assurance maladie complémentaire » (Czernichow 2018). Le calcul des coûts est basé sur les dépenses réelles engagées par le patient. Les coûts ont été mesurés en franc CFA (Fcf) au moment de l'interview. Les montants enregistrés ont donné lieu à une analyse statistique descriptive élémentaire (moyenne, mini-maxi, médiane et IQ 1-3).

Participation communautaire et présentation des résultats aux acteurs

Le but de l'étude, sa conception et les instruments d'étude ont été étroitement conçus et développés par une équipe d'acteurs communautaires, de membres d'associations de patients et de chercheurs. Les résultats de la recherche ont été présentés avant publication aux membres du Conseil National des Aînés du Sénégal (CNAS – la principale association de personnes âgées du pays), de l'Association Sénégalaise de Soutien et d'Assistance aux Diabétiques (ASSAD), aux responsables médicaux et administratifs des deux structures où ont été réalisées les enquêtes, et aux principaux acteurs de l'Agence Nationale de la Couverture Médicale Universelle et du Ministère de la santé.

RÉSULTATS

Caractéristiques de la population

Les entretiens ont été réalisés avec sept professionnels de santé [infirmiers, médecins] ayant entre 1 et 9 ans d'expérience professionnelle dans leur structure de travail ; cinq agents administratifs et acteurs de la protection sociale [assistant social, caissier, « point focal mutuelle », « point focal Plan Sésame », trésorier de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux patients diabétiques-ASSAD] ayant entre 3 et 32 ans d'activités dans leur structure. Les entretiens avec les personnes âgées ont concerné 23 personnes (12 femmes et 11 hommes, âges compris entre 60 et 85 ans). Parmi les femmes, 8 étaient veuves, 3 d'entre elles bénéficiaient d'une pension de réversion de leur époux versée par l'IPRES, 4 étaient bénéficiaires d'une Bourse de Sécurité Familiale, 1 seule femme recevait une pension de retraite en lien avec son emploi antérieur ; tous les hommes étaient mariés, 5 recevaient une pension de retraite, 1 était bénéficiaire d'une Bourse de Sécurité Familiale. Douze personnes étaient traitées pour un diabète (antidiabétique oraux et/ou insuline), trois pour diabète et HTA, une pour HTA seule, les sept personnes pour diverses affections (douleurs rhumatismales, troubles visuels, maladie bronchopulmonaire, pathologie urogénitale).

L'enquête quantitative a été menée auprès de 225 personnes (dont 141 femmes) ; l'âge moyen était de 68 ans pour les deux sexes, l'âge maximal de 96 ans ; 81 personnes (36%) avaient 70 ans et plus (cf. Tableau 1). 20% des personnes déclaraient avoir encore une activité professionnelle (27% des hommes ; 17% des femmes) ; parmi les 24 femmes qui déclarent avoir une activité professionnelle : 11 ont plus de 65 ans ;

parmi les 23 hommes qui déclarent avoir une activité professionnelle : 15 ont plus de 65 ans. Cinquante-sept personnes (26%) bénéficiaient d'une pension de retraite, avec une répartition inégale selon le sexe : 37% des hommes ont déclaré bénéficier d'une pension de retraite contre 19% des femmes. Le niveau de ressources économiques mensuelles approximatif était inférieur à 25 000 Fcfa pour 27 personnes (12%), compris entre 25 000 Fcfa et 50 000 Fcfa pour 51 personnes (23%), entre 50 000 et 100 000 Fcfa pour 68 personnes (30%) et supérieur à 100 000 Fcfa pour 79 personnes (35%). La répartition des personnes selon leur sexe et leur niveau de ressources révèle une forte différence entre les femmes et les hommes, 45% des femmes ont des ressources inférieures à 50 000 Fcfa/mois vs 20% des hommes, ces derniers sont plus nombreux à avoir des ressources mensuelles supérieures à 100 000 Fcfa : 50% vs 26% des femmes. Les trois-quarts de ces personnes avaient un diabète, de l'hypertension, ou les deux maladies associées ; les autres présentaient diverses affections ostéo-articulaires (arthrose et rhumatisme), infectieuses (« grippe »), ophtalmologiques, dermatologiques, etc.

L'offre de service, une application variable du Plan Sésame

Bien que le Plan Sésame soit défini dans le cadre d'une stratégie nationale, sa mise en œuvre est variable selon les structures sanitaires et les époques. La décision imposée aux structures de santé de fournir gratuitement un ensemble de prestations et les délais de compensation par l'État ont privé ces structures d'une part de leurs ressources et créé des déséquilibres budgétaires dans leur gestion. La plupart ont réagi en restreignant l'offre de service ; par exemple, aucune structure de santé ne fournit gratuitement les médicaments. Au

moment de l'enquête, le centre Gaspard Kamara appliquait le Plan Sésame pour la prise en charge des seules consultations médicales réalisées par un médecin généraliste. Cette consultation, tarifée à 1 000 Fcfa, était imputée au Plan Sésame ; la consultation était ainsi gratuite pour le patient. Par contre, les consultations avec un médecin spécialiste (ophtalmologie, cardiologie, etc.) étaient facturées 5 000 Fcfa et n'étaient pas couvertes par le Plan Sésame. L'ensemble des autres dépenses (achat de médicaments, examens biologiques et radiologiques) n'était pas imputé au Plan Sésame par la structure. Au centre Marc Sankalé, le Plan Sésame n'était plus en application depuis une année au moment de l'enquête (il a été rétabli en juin 2021) ; la consultation (2 200 Fcfa) ainsi que toutes les autres prescriptions étaient donc à la charge complète de l'utilisateur. Néanmoins, pour les examens biologiques et radiologiques, ces deux centres dirigeaient les patients vers des hôpitaux afin de leur permettre de bénéficier de la prise en charge par le Plan Sésame ; ils évitaient ainsi de fournir eux-mêmes ces prestations, même lorsqu'elles étaient disponibles sur place. Par ailleurs, ces deux structures sanitaires ont établi des conventions avec des mutuelles de santé communautaires (douze pour le centre Gaspard Kamara [dont la Mutuelle Fann-Amitié-Point E], cinq pour le centre Marc Sankalé) et toutes deux acceptent la tarification liée à l'imputation Budgétaire/FNR.

Le point de vue des professionnels et des usagers sur la couverture maladie et le Plan Sésame

Les professionnels de santé

Tous les professionnels de santé rencontrés affichent une adhésion au principe de la couverture maladie, mais la plupart ont des

connaissances limitées et parfois imprécises sur les dispositifs existants, les modalités d'accès ou les prestations couvertes : « nous, on fait les consultations, pour savoir qui a accès, comment ça marche, il faut voir avec le service social » conseille un infirmier ; un médecin reconnaît « vous savez, quand on est médecin, on n'a pas trop besoin de ça [mutuelle], quand on a un membre de notre famille qui est malade, on va voir un collègue et il nous règle notre problème ». Peu ou mal informés sur les dispositifs en place, ils n'abordent quasiment jamais ce sujet avec les patients lors des consultations.

La majorité des acteurs de santé déclarent pourtant que « le Plan Sésame est une bonne mesure car elle favorise l'accès aux soins pour les plus démunis ». Certains vantent sa simplicité d'utilisation : « Pour le Plan Sésame, il suffit d'avoir 60 ans et une carte d'identité sénégalaise pour bénéficier de la gratuité » affirme un médecin, d'autres mettent en avant ses avantages : « On prend en charge la consultation, les bilans et les médicaments » dit un infirmier. Tous les acteurs de santé rencontrés affichent une adhésion au principe moral de ce dispositif en faveur des personnes âgées. Globalement, ils affirment que la gratuité favorise l'accès aux soins des patients « qui ne sont pas solvables », les encourage à respecter les rendez-vous, permet un meilleur suivi médical et favorise la prise en charge des maladies chroniques, telles que l'hypertension et le diabète.

Mais dans le même temps, leur point de vue à propos des conséquences du Plan Sésame sur leur pratique s'avère plus nuancé et révèle quelques contradictions. Certains se plaignent de l'augmentation de la charge de travail : « c'est bien beau mais la charge de travail augmente pour nous médecins. Il faut aussi dire la vérité. On travaille beaucoup parce que les gens ne payent pas, ils viennent fréquemment, il faut être

sincère et le dire » affirme un médecin. Un infirmier précise : « *la charge de travail a augmenté, on a moins de temps pour les consultations* ». La critique est élargie à l'ensemble des dispositifs de gratuité qui auraient ainsi un impact négatif sur la pratique quotidienne. A l'augmentation du nombre des consultations est associée la suspicion des abus de la part des patients : « *les gens ont tendance à abuser de tout ce qui est gratuit* » selon un infirmier ; une assistante sociale déplore : « *les politiques de gratuité sont une très bonne initiative mais les gens en abusent. Avant, avec le Plan Sésame, les personnes âgées allaient se faire hospitaliser dans les structures chères, se disant que c'est l'Etat qui payait !* ». Un gestionnaire se plaint lui aussi de la charge de travail et des difficultés de trésorerie créées par le retard de la compensation versée par l'Etat : « *c'est une bonne initiative, le problème majeur est le retard de remboursement, ce n'est pas possible de prendre en charge constamment les malades alors qu'on n'est pas remboursé à la fin* ».

Les difficultés de trésorerie sont mises en avant pour expliquer les restrictions – voire la suppression – des prestations fournies (cf. supra) : « *en fait, les médicaments ne font pas partie [de la prise en charge] pour le troisième âge, ce sont les parents qui vont acheter, ici seule la consultation est prise en compte* » précise la pharmacienne du Centre Gaspard Kamara qui poursuit : « *la gratuité est très lourde par rapport à l'achat des médicaments, il faut qu'on renouvelle le stock alors que le remboursement ne suit pas directement, on est en train de donner des médicaments, mais le remboursement est très lent et il faut des médicaments ; s'il n'y a pas de médicaments dans une structure ça ne marche pas et ce n'est pas bon, on peut tenir quelques temps, mais à la longue ce n'est pas bon. Pour la consultation n'y a pas de problèmes parce*

que le personnel est là, mais pour les médicaments c'est très difficile ».

La stratégie mise en place consiste à diriger les patients vers d'autres structures de soins « qui ont plus de budget pour faire les bilans gratuitement, comme l'hôpital Principal, l'hôpital Le Dantec, ou l'hôpital Fann ; ce n'est pas forcément dans une même structure qu'on peut faire toutes les prestations pour le Plan Sésame ; nous sommes dans un centre de santé du point de vue statut, certaines prises en charge sont référées au niveau des hôpitaux » précise une assistante sociale. Une « lettre de garantie », un « bulletin de référence » et l'ordonnance de prescription des examens sont remis aux patients. La « lettre de garantie » atteste l'inscription au Plan Sésame à partir de la structure sanitaire dont dépend le patient, le « bulletin de référence » atteste du respect de la pyramide sanitaire dans le parcours de soins. Munis de ces documents, le patient peut se rendre dans une structure de niveau sanitaire supérieur (un hôpital) où les frais liés aux examens seront couverts par le Plan Sésame. De cette manière, les structures périphériques transfèrent aux hôpitaux la charge financière qu'elles ne peuvent – ou ne souhaitent – pas assumer. En pratique, cela complique et allonge le parcours de soins des patients qui ne sont pas certains de pouvoir bénéficier d'une prise en charge. En effet, les hôpitaux, confrontés aux mêmes difficultés liées au retard de versement de la compensation de l'Etat, instaurent eux aussi des restrictions comme le reconnaît l'assistante sociale : « *il y a des hôpitaux qui ne prennent plus le Plan Sésame, par exemple l'hôpital Principal depuis deux ans ne prend plus en charge les malades venant avec le Plan Sésame, ils prennent seulement les consultations, ils ne prennent plus les analyses et les radiographies parce que l'Etat ne leur a pas encore payé les prestations* ». Tous les

professionnels de santé sont informés de ces adaptations et savent bien que la gratuité des soins pour les personnes âgées est finalement partielle. Ces observations alimentent chez eux les discours sur les limites de la gratuité : « *quelle est la viabilité à long terme de tels dispositifs ? Tout ne peut pas être gratuit, c'est bien de mettre en place la gratuité mais je pense qu'il faudrait l'organiser un peu plus* » remarque un infirmier.

Les usagers

L'utilisation du dispositif de couverture sanitaire par les personnes âgées apparaît extrêmement variable selon les individus. Les rares personnes qui perçoivent une pension de retraite, en tant qu'anciens salariés sur secteur public ou privé, apparaissent les mieux informées sur les différents dispositifs : couverture par l'IPRES, l'IB/FNR, et les mutuelles. Certains utilisent l'un ou l'autre de ces dispositifs selon les circonstances et le niveau de prise en charge comme le rapporte un ancien fonctionnaire de ministère ; il bénéficie de l'IB/FNR, il est adhérent à la mutuelle des fonctionnaires de l'Etat et aussi à la mutuelle de Gaspard Kamara [FAPE] : « *j'utilise l'IPRES avec mon épouse, mais je viens faire des consultations ici et si j'ai des factures, soit je les dépose ici, soit à la mutuelle des fonctionnaires ; là-bas c'est plus pratique, donc je dépose là-bas mes remboursements et je suis remboursé à 50%, ici, je paye une partie, les 20%... y a pas mieux* ». Le plus souvent les personnes s'en tiennent à un seul dispositif : « *j'ai une prise en charge [par l'IB/FNR], je présente ma carte FNR et ma carte d'identité et je paye 20% pour les consultations et les analyses, je connais le Plan Sésame, mais je ne l'ai jamais utilisé, je n'en ai pas besoin* ».

Les entretiens avec les personnes âgées mettent clairement en évidence que leur utilisation du dispositif de couverture

maladie dépend étroitement de l'information dont elles disposent et de leur capacité à les utiliser, tant pour les femmes que les hommes. C'est notamment le cas de veuves bénéficiant de la couverture maladie de leur mari ; l'une d'elles témoigne : « *je reçois une pension de mon mari [décédé depuis une dizaine d'années], on m'a dit que je pouvais bénéficier des soins à l'IPRES mais je n'y suis pas encore allée* » ; une autre affirme n'avoir jamais entendu parler de la possibilité de prise en charge par l'IPRES : « *je reçois une pension depuis que mon mari est décédé, c'est ma fille qui s'occupe de tout* ». Les personnes âgées rencontrées sont très peu informées de l'existence des mutuelles communautaires, certaines affirment en avoir entendu parler mais n'en connaissent pas le fonctionnement. Cette méconnaissance est observée également chez des personnes qui ont été affiliées à une mutuelle à travers le dispositif de Bourse de Sécurité Familiale, elles possèdent un carnet de mutuelle, mais ne savent pas précisément si l'exemption des paiements pour les consultations est liée à la mutuelle.

La connaissance, par les personnes âgées, de l'existence du plan Sésame et de son utilisation sont également variables. Certaines personnes âgées déclarent ne pas le connaître, en avoir simplement entendu parler, ou affirment ne pas savoir comment en bénéficier alors même qu'elles ont eu plusieurs contacts avec des structures de santé : « *je vais me renseigner ; j'en ai entendu parler par un ami à qui on l'avait expliqué.* » (homme, 60 ans) ; « *j'en ai entendu parler mais je ne sais pas comment on peut faire pour l'avoir ; chaque fois que je dois faire des analyses, je paye* » (femme, 65 ans). Quelques rares personnes doutent même de son existence : « *j'en entends parler, mais je n'ai jamais vu ou entendu quelqu'un qui en a bénéficié* » (femme, 66 ans). L'information sur l'existence du Plan

Sésame apparaît variable selon les structures. L'orientation des personnes âgées vers le Plan Sésame est organisée de manière systématique dans certaines structures : « *lorsque je suis venue en consultation, le monsieur au guichet a regardé ma carte d'identité et m'a dit que je bénéficie du Plan Sésame et que je vais me faire consulter gratuitement* » (femme, 65 ans) ; tandis que la possibilité d'une prise en charge par le Plan Sésame ne semble pas évoquée dans d'autres sites.

La majorité des personnes âgées rencontrées connaissent le Plan Sésame via la presse : « *je l'ai entendu à travers la radio ; j'ai prêté attention car ils parlaient de maladies et de la possibilité de se faire soigner pour les personnes du 3ème âge* » (homme, 63 ans), ou les rumeurs : « *le Plan Sésame, j'ai juste entendu dire que c'est gratuit à partir de 60 ans, nous ne payons rien ; ils ont dit que l'on pouvait se soigner sans déboursier de l'argent* » (femme, 65 ans). La plupart des personnes âgées témoignent de la simplicité des procédures pour les consultations : « *j'ai montré ma carte d'identité au vigile, il m'a dit que je ne dois pas faire la queue parce que je fais partie des personnes du troisième âge, d'aller montrer ma carte au caissier, lui m'a remis un ticket pour la consultation. Après je suis venue m'asseoir pour attendre mon tour pour voir le médecin et je n'ai rien payé* » (femme, 65 ans).

Presque toutes ont aussi vécu l'intermittence de la prise en charge des soins : « *de 2006 à 2012, j'allais faire les analyses gratuitement à l'hôpital Principal ou l'hôpital Militaire de Ouakam et puis ça s'est arrêté ; ici, de février à octobre, le Plan Sésame n'a plus marché, j'ai dépensé 200 000 Fcfa durant cette période entre la consultation, les analyses et les médicaments* » (femme, 73 ans). Le constat le plus fréquent demeure la prise en charge partielle des dépenses de santé par le Plan

Sésame : « *ce n'est pas tout à fait gratuit parce que bien vrai que la consultation est gratuite mais pas les médicaments ; la dernière fois que je suis venue ici, ils m'avaient prescrit une ordonnance de 7000 Fcfa que j'ai achetée dans une pharmacie à l'extérieur* » (femme, 66 ans). En effet, le Plan Sésame ne couvre pas l'achat de médicaments de spécialité dont l'achat dans les pharmacies privées est rendu indispensable par les défauts d'approvisionnement en médicaments génériques dans les structures de soins. Un constat similaire est établi pour les analyses biologiques : « *le Plan Sésame prend en charge une partie des analyses ; dernièrement, une seule a été couverte par le Plan Sésame. J'ai dépensé 25 000 Fcfa parce que la radiographie m'a coûté 7000 Fcfa et j'ai payé 18 000 Fcfa pour le bilan sanguin, celle que je n'ai pas payée était à 2500 Fcfa* » (femme, 65 ans).

Malgré toutes les limites du dispositif, y compris celles liées à sa mise en œuvre, les personnes âgées témoignent de l'intérêt qu'elles y trouvent, tout en considérant que la prise en charge devrait être étendue aux médicaments : « *le Plan Sésame est une bonne chose, mais il faudrait rendre gratuit ou revoir à la baisse les prix des médicaments* » (homme, 66 ans) ; « *c'est bien, ça réduit les dépenses partiellement mais prescrire des médicaments trop chers équivaut à laisser mourir la personne* » (homme, 63 ans) ; « *le Plan Sésame m'aide, oui, mais on ne peut pas s'en tenir qu'à ce qui nous a été donné* » (femme, 65 ans).

Application de la couverture en santé, coûts médicaux et restes à charge

Utilisation du dispositif de couverture sanitaire par les personnes âgées

Parmi les 225 personnes âgées enquêtées (cf. Figure 1), 58 recevaient une pension de retraite (35 versées par l'IPRES, 19 par le FNR, 4 par une autre caisse). Les personnes couvertes par l'IPRES et le FNR auraient donc pu bénéficier de la couverture maladie liée à leur caisse de retraite, trois personnes étaient aussi affiliées à une mutuelle (communautaire ou professionnelle). Parmi les 165 personnes ne percevant pas de pension de retraite, six étaient affiliées à une mutuelle communautaire. Aucune des 225 personnes ne bénéficiaient d'une assurance privée en santé.

En pratique, aucune des personnes pouvant utiliser la couverture médicale proposée par l'IPRES et le FNR/IB n'y ont eu recours ; près de la moitié d'entre elles (33/58) ont eu recours au Plan Sésame en complément d'un paiement direct. Dans l'ensemble, 149 personnes parmi les 225 (66%) ont eu recours au Plan Sésame, 3 (1%) seulement ont utilisé leur mutuelle en complément d'un paiement direct ou en complément du Plan Sésame.

La répartition selon les sexes montre que 71% des hommes ont pu bénéficier d'une couverture médicale contre seulement 63% des femmes. Finalement 74 personnes – le tiers des personnes enquêtées – n'ont bénéficié d'aucune couverture en santé. La solidarité familiale est mobilisée pour 58% des personnes âgées – 67% des femmes, 44% des hommes. En définitive, 7% des personnes interrogées ont déclaré avoir dû repousser la date de leur consultation médicale à cause d'une incapacité financière à supporter les dépenses.

Coût médical pour les personnes âgées ayant une HTA et un diabète

Nos observations révèlent que le coût médical moyen de la consultation pour l'hypertension et le diabète sont proches : 32 000 Fcfa et 37 000 Fcfa (cf. Tableau 2). Comme l'on pouvait s'y attendre, le coût médical moyen des personnes souffrant des deux maladies est plus élevé (51 000 Fcfa) ; ce renchérissement est dû à la fois aux médicaments et aux examens biologiques. D'une manière générale, la part principale des coûts est liée aux examens biologiques et radiologiques (notamment l'électrocardiogramme, prescrit pour 60 patients ; et l'échographique cardiaque, prescrite pour 21 patients) ; ils constituent de 68 % du coût médical moyen pour l'HTA à 75 % du coût médical moyen pour le diabète.

Montant moyen du reste à charge médical et du reste à charge total

Bien que le Plan Sésame soit appliqué de manière variable selon les structures, il permet une réduction sensible du montant du reste à charge. Ainsi, le montant moyen couvert par le Plan Sésame est de 10 000 Fcfa pour l'HTA, 16 000 Fcfa pour le diabète et de 25 000 Fcfa pour l'association des deux maladies. La part prise en charge par le Plan Sésame varie entre 31 et 49%. La prise en charge par le Plan Sésame de la plupart des examens biologiques et radiologiques coûteux agit favorablement sur le montant du reste à charge. Le montant moyen lié aux médicaments, dont aucun n'est couvert par le Plan Sésame, varie de 7 000 Fcfa à 12 000 Fcfa ; les médicaments constituent entre le tiers et la moitié du reste à charge. Le reste à charge médical moyen est quasi identique pour l'HTA et le diabète (22 000 Fcfa) ; il est de 26 000 Fcfa pour l'association des deux maladies. Le coût moyen des frais de déplacement est de

2 000 Fcfa, ce montant doit être ajouté au reste à charge médical ; ainsi le reste à charge total moyen d'une consultation avec les frais de déplacements pour ces personnes âgées se situe entre 24 000 et 28 000 Fcfa.

DISCUSSION

Nous avons développé une approche empirique mixte – qualitative et quantitative – pour documenter l'impact du dispositif de couverture maladie sur les dépenses de santé des personnes âgées à Dakar, en focalisant l'attention sur celles atteintes de diabète et/ou d'hypertension. Cette approche permet de mettre en perspective les perceptions et les pratiques des professionnels de santé et des usagers du dispositif sanitaire, et d'objectiver, par la mesure des coûts et le calcul du reste à charge pour les patients, l'impact sur les dépenses de santé, du point de vue des usagers.

L'hétérogénéité des connaissances des personnes âgées sur la couverture sanitaire

L'enquête met en évidence l'hétérogénéité des connaissances des personnes âgées sur la couverture sanitaire qui leur est destinée, alors même que le Plan Sésame est en place depuis plus de dix ans. On retrouve un lien étroit entre le niveau d'insertion sociale des personnes et leur utilisation de la couverture sanitaire : les personnes qui sont les mieux insérées dans les dispositifs institutionnels (anciens salariés du secteur formel, cadres de la fonction publique ou du secteur privé) sont les mieux informées et les mieux couvertes ; à l'inverse les personnes dont la carrière professionnelle s'est faite dans le secteur informel (ouvriers journaliers, petits commerçants) apparaissent les moins informées et les moins couvertes. C'est notamment le cas pour des hommes et des

femmes, anciens commerçants et mères au foyer, dont certains n'ont jamais eu recours au Plan Sésame alors qu'ils ont des dépenses de santé élevées depuis plusieurs années. Ce processus de sélection des personnes selon leur catégories socio-économiques, qui se traduit par une moindre couverture en santé des plus pauvres, avait été déjà mis en évidence au Sénégal (Parmar et al. 2014)(Mladovsky et Ba 2017), est encore récemment observé au Ghana (Dake et van der Wielen 2020), avec un effet encore plus sensible au désavantage des personnes habitant en milieu rural. Parmi les dispositifs de couverture sanitaire, on remarque également un très faible niveau de connaissance sur les mutuelles de santé. Des personnes âgées isolées, ne bénéficiant pas de l'aide d'un proche pouvant leur expliquer le fonctionnement des dispositifs et les accompagner dans les démarches, ne peuvent que s'en remettre au soutien des services sociaux des structures sanitaires, et à défaut ne bénéficient d'aucune gratuité.

Les coûts médicaux de l'HTA et du diabète, la part grandissante de l'imagerie médicale

Les résultats de l'étude des coûts médicaux de l'HTA et du diabète réactualisent les observations réalisées en 2011 par Ka et al (Kâ, Mbaye, et al. 2016), notamment sur la répartition par poste de dépense. En 2011, ces auteurs indiquaient déjà que les examens biologiques et les médicaments de spécialité constituaient les principaux postes de dépenses. Les comparaisons des coûts en valeur absolue avec d'autres pays sont rendues difficiles du fait de modes de calcul différents, mais en proportion, on retrouve bien la part prépondérante de ces deux postes au Mali (Bermudez-Tamayo et al. 2017) et dans différents pays d'Afrique au Sud du Sahara (Moucheraud et al. 2019) pour le diabète, ainsi que pour l'HTA

(Moucheraud et al. 2020)(Macquart de Terline et al. 2019).

Notre étude fait apparaître les coûts liés aux examens complémentaires : le bilan biologique minimal recommandé au Sénégal qui devrait être réalisé une fois par an (numération sanguine, glycémie, créatinémie, cholestérol HDL et total, triglycéride, ionogramme, test urine 10 paramètres), auquel les cliniciens ajoutent un électrocardiogramme, sont facturés entre 29 000 Fcfa et 39 000 Fcfa selon les structures. L'usage de l'échographie cardiaque commence à se développer, l'examen est facturé 35 000 Fcfa, ces montants accroissent considérablement les coûts de prise en charge. La volonté des cliniciens de fournir un meilleur standard de soins et la disponibilité de ces examens, les conduit à prescrire de plus en plus souvent ces examens coûteux. Dans leur étude réalisée au Mali en 2008-2009 Bermudez et al. notent que les tests de laboratoire représentaient le principal coût pour les personnes atteintes de diabète (Bermudez-Tamayo et al. 2017)

Une utilisation préférentielle du plan Sésame

Compte-tenu de la très faible proportion de personnes âgées couvertes par un autre dispositif, le Plan Sésame apparaît le dispositif le plus utilisé. Cependant, notre enquête rapporte qu'un tiers des personnes n'y ont pas eu recours. Pour la plupart des usagers, la couverture fournie par le Plan Sésame n'est que partielle : entre 30 et 50% des coûts médicaux.

Des restes à charge élevés qui accroissent la dépendance des personnes âgées

Notre étude estime le reste à charge lié à une consultation pour les patients âgés présentant une HTA et/ou un diabète entre 24 000 et 28 000 Fcfa. Ces montants doivent être mis en perspective avec les ressources dont disposent les personnes. Les études statistiques publiées en 2021 (ANSD 2021) rapportent qu'au Sénégal la dépense quotidienne moyenne est de 1 390 Fcfa/personne/jour ; et que près de 38 % de la population vit avec 913 Fcfa/personne/jour, somme qui représente le seuil de pauvreté calculé en 2019. Ainsi, le reste à charge moyen d'une consultation de suivi de l'hypertension, du diabète ou de l'association des deux maladies représente de 15 à 30 jours de dépense quotidienne. Alors que la grande majorité des personnes âgées ne disposent pas de pension de retraite au Sénégal, les dépenses de santé incombent donc à leurs proches. Au sein des ménages, la dépense médicale des personnes âgées entre en concurrence avec les besoins de base, notamment alimentaires, qui captent habituellement plus la moitié des ressources des ménages. Cet indispensable soutien familial place les personnes âgées en situation de totale dépendance. Or, depuis

une vingtaine d'années, diverses études alertent sur l'affaiblissement des solidarités intergénérationnelles mises à l'épreuve du fait de la précarité économique de l'immense majorité des familles (Kâ, Faye, et al. 2016)(Golaz et Antoine 2018)(Dimé 2019). Le contexte de transformation sociale qui modifie les pratiques de solidarité intergénérationnelle rend de plus en plus indispensable le développement d'une solidarité institutionnelle telle que celle proposée par le Plan Sésame.

CONCLUSION

Si en 2021 le Plan Sésame ne permet pas encore une totale gratuité des soins pour les personnes âgées, son application, même partielle, se traduit par une réelle baisse des dépenses de santé des personnes âgées. Son utilisation demeure limitée du fait d'une application inconstante par la plupart des structures sanitaires. Son impact est insuffisant au regard des sommes que les usagers doivent déboursier dans un contexte de vulnérabilité sociale et économique. Ces observations confortent la nécessité de travailler à la réduction du prix des prestations médicales et au renforcement de la CMU, pour améliorer l'équité et la performance du dispositif, et le rendre entièrement fonctionnel dans toutes les structures de soins.

BIBLIOGRAPHIE

- Ali Mohamed, Esraa Mahadi, Samar Mohammed Alhaj Abdallah, Attaullah Ahmadi, et Don Eliseo Lucero-Prisno. 2021. « Food Security and COVID-19 in Africa: Implications and Recommendations ». *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 104 (5): 1613-15. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1590>.
- ANSD. 2019. « Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI), Sénégal, 2017 ». Dakar, Senegal.
- . 2021. « Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) au Sénégal. Rapport final ». Dakar, Senegal.
- Bermudez-Tamayo, Clara, Stéphane Besançon, Mira Johri, Sidibe Assa, Jonathan Betz Brown, et Kaushik Ramaiya. 2017. « Direct and indirect costs of diabetes mellitus in Mali: A case-control study ». *PLoS ONE* 12 (5): e0176128. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176128>.
- Czernichow, Pierre. 2018. « Reste à charge : bases éthiques, historiques, économiques, sociales et juridiques ». *adps*, n° 102: 11-14.
- Dake, Fidelia A. A., et Nele van der Wielen. 2020. « Towards Universal Access to Healthcare for Older Adults: An Assessment of the Old-Age Exemption Policy under Ghana's National Health Insurance Scheme ». *International Journal for Equity in Health* 19 (1): 38. <https://doi.org/10.1186/s12939-020-1156-2>.
- Dimé, Mamadou. 2019. « Reflux des solidarités intergénérationnelles en contexte de précarité à Dakar ». *Gérontologie et société* 41 / 158 (1): 85-98. <https://doi.org/10.3917/gsl.158.0085>.
- Golaz, V., et Philippe Antoine. 2018. « La vulnérabilité des personnes âgées au sein des ménages en Ouaganda et au Sénégal ». In *Politiques publiques et vieillesse dans les Suds*, édité par V. Golaz et M. Sajoux, 4:40-64. Les Impromptus du LPED. Marseille: LPED. <http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010075938>.
- Gouda, Hebe N., Fiona Charlson, Katherine Sorsdahl, Sanam Ahmadzada, Alize J. Ferrari, Holly Erskine, Janni Leung, et al. 2019. « Burden of Non-Communicable Diseases in Sub-Saharan Africa, 1990-2017: Results from the Global Burden of Disease Study 2017 ». *The Lancet. Global Health* 7 (10): e1375-87. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30374-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30374-2).
- Kâ, Ousseynou, Atoumane Faye, El Hadji Mbaye, Alioune Badara Tall, Awa Gaye, Papa Gallo Sow, et Cheikh Tidiane Ba. 2016. « Vivre le vieillissement au Sénégal Perceptions/représentations et stratégies d'adaptation des personnes du troisième âge : résultats d'enquêtes rétrospectives ». *Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement* 14 (1): 31-41. <https://doi.org/10.1684/pnv.2015.0581>.
- Kâ, Ousseynou, El Hadji Mbaye, Mamadou Makhtar Mbacké Leye, Atoumane Faye, Alioune Badara Tall, Awa Gaye, Abdoul Aziz Ndiaye, Papa Gallo Sow, Papa Moustapha Awa Touré, et Anta Tal Dia. 2016. « Plan Sésame au Sénégal : limites de ce modèle de gratuité ». *Santé Publique* Vol. 28 (1): 91-101.
- Lancet, The. 2012. « The Struggle for Universal Health Coverage ». *The Lancet* 380 (9845): 859. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61485-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61485-8).
- Leye, Mamadou Makhtar Mbacké, Mayassine Diongue, et Adama Faye. 2013. « Analyse du

- fonctionnement du plan de prise en charge gratuite des soins chez les personnes âgées «Plan Sésame» au Sénégal ». *Santé Publique* 25 (1): 101-6.
- Macia, E., P. Duboz, et L. Gueye. 2015. « L'hypertension artérielle à Dakar : prévalence, connaissance, traitement et contrôle ». *Bulletin de la Société de pathologie exotique* 108 (1): 49-56. <https://doi.org/10.1007/s13149-014-0369-2>.
- Macquart de Terline, Diane, Adama Kane, Kouadio Euloge Kramoh, Ibrahim Ali Toure, Jean Bruno Mipinda, Ibrahima Bara Diop, Carol Nhavoto, et al. 2019. « Factors Associated with Poor Adherence to Medication among Hypertensive Patients in Twelve Low and Middle Income Sub-Saharan Countries ». *PloS One* 14 (7): e0219266. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219266>.
- Mbaye, E., V. Ridde, et O. Ka. 2013. « “Les bonnes intentions ne suffisent pas” : analyse d’une politique de sante pour les personnes âgées au Senegal ». *Sante publique* 25 (11): 107-12.
- Mbaye, M.-N., K. Niang, A. Sarr, A. Mbaye, D. Diedhiou, M. -D. Ndao, A. -D. Kane, et al. 2011. « Aspects épidémiologiques du diabète au Sénégal : résultats d’une enquête sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans la ville de Saint-Louis: Epidemiological aspects of diabetes in Senegal: Results of a survey on cardiovascular risk factors in Saint-Louis ». *Médecine des Maladies Métaboliques* 5 (6): 659-64. [https://doi.org/10.1016/S1957-2557\(11\)70343-1](https://doi.org/10.1016/S1957-2557(11)70343-1).
- Mladovsky, Philipa, et Maymouna Ba. 2017. « Removing User Fees for Health Services: A Multi-Epistemological Perspective on Access Inequities in Senegal ». *Social Science & Medicine* (1982) 188 (septembre): 91-99. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.07.002>.
- Moucheraud, Corrina, Matthew Hing, Juliet Seleman, Khumbo Phiri, Florence Chibwana, Daniel Kahn, Alan Schooley, Agnes Moses, et Risa Hoffman. 2020. « Integrated Care Experiences and Out-of-Pocket Expenditures: A Cross-Sectional Survey of Adults Receiving Treatment for HIV and Hypertension in Malawi ». *BMJ Open* 10 (2): e032652. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032652>.
- Moucheraud, Corrina, Cosima Lenz, Michaella Latkovic, et Veronika J. Wirtz. 2019. « The Costs of Diabetes Treatment in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review ». *BMJ Global Health* 4 (1): e001258. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001258>.
- Niangaly, Hamidou, Valéry Ridde, et Josselin Thuilliez. 2021. « Introduction : repenser la santé en Afrique à l’aune de la crise sanitaire ». *Revue internationale des études du développement* 247 (3): 7-33. <https://doi.org/10.3917/ried.247.0007>.
- Olivier de Sardan, J.-P. 2008. *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique*. Louvain-La-Neuve: Bruylant-Academia s.a.
- Parmar, Divya, Gemma Williams, Fahdi Dkhimi, Alfred Ndiaye, Felix Ankomah Asante, Daniel Kojo Arhinful, et Philipa Mladovsky. 2014. « Enrolment of Older People in Social Health Protection Programs in West Africa – Does Social Exclusion Play a Part? » *Social Science & Medicine* 119 (octobre): 36-44. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.08.011>.
- Sajoux, Muriel, Valérie Golaz, et Cécile Lefèvre. 2015. « L’Afrique, un continent jeune et hétérogène appelé à vieillir : enjeux en matière de protection sociale des personnes âgées ». *Mondes en développement* n° 171 (3): 11-30.

- Tabutin, Dominique, et Bruno Schoumaker. 2020. « La démographie de l’Afrique subsaharienne au XXIe siècle. Bilan des changements de 2000 à 2020, perspectives et défis d’ici 2050 ». *Population* 75 (2-3): 169-295. <https://doi.org/10.3917/popu.2002.0169>.
- Wallace, Lauren J., Elysée Nouvet, Robert Bortolussi, Joshua A. Arthur, Eugenia Amporfu, Eric Arthur, Kofi Bobi Barimah, et al. 2020. « COVID-19 in Sub-Saharan Africa: Impacts on Vulnerable Populations and Sustaining Home-Grown Solutions ». *Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne De Sante Publique* 111 (5): 649-53. <https://doi.org/10.17269/s41997-020-00399-y>.
- WHO. 2010. « The World Health Report. Health systems financing: the path to universal coverage ». Geneva, Switzerland: World Health Organization. <https://doi.org/10/en/index.html>.
- . 2014. « Making fair choices on the path to universal health coverage. Final report of the WHO Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage ». Geneva, Switzerland: WHO. http://www.who.int/choice/documents/making_fair_choices/en/.

ANNEXES

Sommaire :

Page 22 : annexe A1. Caractéristiques socio-économiques et proportion de bénéficiaires de la couverture maladie de la population d'enquête

Page 23 : annexe A2. Coût médical moyen, montant couvert par la CMU et Reste à charge médical moyen et coût moyen des frais de déplacement, des personnes souffrant d'HTA, de diabète ou des deux pathologies associées.

Page 24 : annexe A3. Utilisation du dispositif de couverture en santé par les personnes âgées ≥ 60 ans de la population d'enquête

Annexe A1. Caractéristiques socio-économiques et proportion de bénéficiaires de la couverture maladie de la population d'enquête

	Femme	Homme	Total
• N	141	84	225
• Age (médian)	68 (66)	68 (67)	68 (67)
– Age max	96	92	96
• Activité professionnelle permettant un revenu (n, %)			
– Oui	24 (17%)	23 (27%)	47 (20%)
– Non	117 (83%)	61 (73%)	178 (80%)
• Pension de retraite (n, %)			
– Oui	27 (20%)	31 (37%)	58 (26%)
– Non	114 (80%)	53 (63%)	167 (74%)
• Ressources mensuelles (quelle que soit la source)			
< 25 000 FCFA	25 (18%)	2 (2%)	27 (12%)
25 – 50 000 FCFA	38 (27%)	13 (15%)	51 (23%)
50 – 100 000 FCFA	41 (29%)	27 (32%)	68 (30%)
≥ 100 000 FCFA	37 (26%)	42 (50%)	79 (35%)
• Bénéficiaire d'une couverture médicale (Plan S ± mutuelles, assurance)	89 (63%)	60 (71%)	149 (66%)
• Ont fait appel à un soutien familial pour les dépenses de santé liées à la consultation	94 (67%)	37 (44%)	131 (58%)
• Ont dû repousser la date de la consultation par incapacité financière	10 (7%)	5 (6%)	15 (7%)

Annexe A2. Coût médical moyen, montant couvert par la CMU et Reste à charge médical moyen et coût moyen des frais de déplacement, des personnes souffrant d’HTA, de diabète ou des deux pathologies associées.

Pathologies (nombre de personne)	HTA (46)	Diabète (82)	HTA + diabète (40)
• Coût médical moyen *	32 000	37 000	51 000
– médicaments	7 000	7 000	12 000
– examens biologiques	9 000	23 000	28 000
– imagerie et radiologie	13 000	5 000	8 000
• Montant moyen couvert par la CMU/Plan sésame	10 000	16 000	25 000
– part prise en charge	31%	43%	49%
• Reste à charge médical moyen	21 000	22 000	26 000
– médicaments	7 000	7 000	12 000
– examens biologiques	5 000	11 000	9 000
– imagerie et radiologie	7 000	2 000	3 000
• Coût moyen des frais de déplacement	2 000	2 000	2 000

* : Les valeurs ont été arrondies au millier le plus proche.

Annexe A3. Utilisation du dispositif de couverture en santé par les personnes âgées ≥ 60 ans de la population d'enquête

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« **Work package 1** » (Démographie, santé publique quantitative et géographie) : El Hadj BA (VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU (MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT(IRD)), Grâce à Dieu TOULAO (IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))

« **Work package 2** » (Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives) : Gabrièle LABORDE-BALEN (TRANSVIHMI (IRD)), Mariama DIEDHIOU(CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM (CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHMI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW (CRCF), Souleymane SOW (CRCF)

« **Work package 3** » (Sciences, politiques, gouvernance) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB), Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR (UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)

« **Work package 4** » (Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)) :
Mohammad ABU ZAINEH (AMSE(IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)), Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement, CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement,

LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis